

DIMENSIUNEA SEMANTICO – PRAGMATICĂ A TEXTULUI DIN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

Mariana CEREPANOVA

Universitatea Tehnică din Moldova

ORCID: 0000-0002-6472-7714

Textul din domeniul industriei alimentare face parte din categoria textelor utilitare și se pretează lesne unei abordări semantico-pragmatice. Abordarea semantico-pragmatică a unui astfel de text vine să justifice utilitatea lui, poziționându-l printre instrumentele esențiale în crearea, promovarea, implementarea și valorificarea produselor industriale, a tehnicilor și tehnologiilor de producere, stabilirea normelor și asigurarea securității alimentației publice. Cu alte cuvinte, prin această abordare urmărim să analizăm componenta semantico-pragmatică a unui text specializat din domeniul industriei alimentare, luând în considerare elementele, semnificația cărora poate fi determinată prin intermediul contextului.

Interesul nostru în acest studiu va fi orientat spre studierea textului ca instrument al acțiunii în situații sociale proprii domeniului menționat, perceperea modalităților de producere ale textelor din domeniul IA, analiza particularităților structurale, relevarea unor caracteristici pragmatice ale acestuia, observarea importanței corelației dintre emițător și receptor, identificarea finalităților documentului elaborat, valorificarea contextului în constituirea semnificației, precum și determinarea condițiilor de funcționare.

Cuvinte-cheie: *text specializat, abordare semantico-pragmatică, analiza discursului, contextul, industria alimentară.*

THE SEMANTIC-PRAGMATIC DIMENSION OF THE TEXT IN FOOD INDUSTRY

The text from the field of food industry is an essential part of the category of utilitarian texts which leads to the semantic-pragmatic approach and comes to justify its usefulness, positioning it among the essential tools in the creation, implementation, valorization and promotion of industrial products, of production techniques and technologies, establishing norms and ensuring the safety of public food. In other words, through this approach it is aimed to analyze the semantic-pragmatic component of a specialized text in the field of food industry, taking into account the elements, the meaning of which can be determined through the context.

Thus, our interest in this study will be oriented towards studying the text as an instrument of action in social situations specific to food industry, perceiving the ways of producing texts in the mentioned field, analyzing the structural particularities, revealing some of its pragmatic characteristics, observing the importance of the correlation between transmitter and receiver, identification of the purposes of the elaborated document, capitalization of the context in the constitution of the meaning, as well as the determination of the operating conditions.

Keywords: *specialized text, semantic-pragmatic approach, discourse analysis, context, food industry.*

Introducere

Textele din domeniul industriei alimentare (IA) pot fi abordate din diferite perspective, fiecare vizând să contribuie la stabilirea integralității acestuia. O mare diversitate de poziții teoretice și metodologice, deseori contradictorii, tind să aducă un aport semnificativ în producerea și interpretarea de ansamblu a unui text specializat, în scopul amplasării acestuia într-o practică profesională. Diversele analize a unui text de specialitate, pot fi concentrate în jurul celor cinci tipuri: abordarea morfologică, abordarea fonologică, abordarea sintactică, abordarea semantică și pragmatică. [1, p.17] În cercetarea noastră vom fi preocupați în special de abordarea semantico-pragmatică, care vine să justifice utilitatea lui, poziționându-l printre instrumentele esențiale în crearea, promovarea, implementarea și valorificarea produselor industriale, a tehnicilor și tehnologiilor de producere, stabilirea normelor și asigurarea securității alimentației publice.

Dimensiunea semantico-pragmatică studiază limbajul și utilizarea lui în comunicare, având ca obiectiv general descrierea proceselor de inferență în scopul stabilirii sensului. Astfel, constatăm că studiul sensului este o caracteristică comună a celor două discipline apropiate, semantica și pragmatica, doar că din diferite puncte de vedere. În timp ce semantica studiază sensul independent de context, pragmatica îl abordează într-un context particular. [2, p.9] Cu toate acestea ținem să subliniem importanța și complementaritatea lor în analiza textelor specializate.

Primele reflecții pragmatice apar încă la începutul secolului XX, exprimând concepții filosofice și neavând tangențe cu lingvistica. Utilizarea termenului propriu-zis de pragmatică se datorează filosofului Ch.Morris, ulterior dezvoltată de Austin, Searle, iar mai târziu de D. Maingueneau, J.-M. Adam, G. Philippe,

O. Ducrot, C. Kerbrat-Orecchioni, F. Latraverse, R. Martin, J.Moeschler, A. Reboul și alții, în direcțiile pragmaticei cognitive și lingvistice (integrate). În linii generale, Ch.Morris distingea trei domenii de cercetare ale limbii: sintactic (relația dintre semnele lingvistice), semantic (relația semnelor lingvistice cu realitatea) și pragmatic (relația dintre semnele lingvistice și utilizatorii acestora, utilizarea și efectele lor).[3, p.454]. Originile semanticii contemporane la fel nu se regăsesc în lingvistică, ci în alte discipline, în special logica, filosofia analitică și psihologia.

Este dificil de definit cu exactitudine termenul pragmatică, datorită câmpului vast de studiu pe care îl cuprinde. E o știință interdisciplinară, ce întreține relații cu lingvistica, semantica, logica, filosofia, sociologia și psihologia și studiază «utilizarea limbajului în discurs», susține F. Armengaud. În general, astăzi când ne referim la un fenomen supus factorilor pragmatici, desemnăm componenta ce tratează procesele de interpretare a enunțurilor în context. Autoarea delimitează trei concepte de bază ale pragmaticei: *actul* (considerând că limba nu servește doar la prezentarea lumii, ci și la săvârșirea acțiunii), *contextul* (situații concrete ale enunțării, locul, timpul și identitatea locutorilor) și *performanța* (realizarea actului în context). [4, p.5-7]

În semantică, logica și filosofia analitică au contribuit la apariția celor trei noțiuni importante: *sensul*, *referința* și *presupunerea*. Totuși un rol important în istoria semanticii l-a avut semantica cognitivă, detașându-se de tradiția logică și filosofică, și adoptând o perspectivă cognitivă.[2]

Unii lingviști asociază conceptul de abordare pragmatică cu un curent specific studiului discursului, fondat pe principiul cooperării și al maximilor conversaționale, pe când într-o altă accepție, pragmatica apare mai degrabă ca un mod de caracterizare a unui ansamblu diversificat de elemente (interjecții, conectori, determinative nominale, proverbe, etc.), care nu țin neapărat de studiul sistemului lingvistic, caracterizând o anumită concepție a limbajului și în special a comunicării. [3, p.454] Moeschler și Reboul o definesc ca «studiul utilizării limbajului, în opoziție cu studiul sistemului lingvistic» [5, p.17], subliniind la fel că interpretarea enunțurilor sau a discursurilor nu poate fi bazată doar pe informație lingvistică, ci se realizează prin context.

Abordarea semantică e definită ca domeniul științelor limbajului, având *sensul* ca obiect de studiu și interpretările unităților semnificative în discurs. Una dintre preocupările majore ale semanticii este prezentarea intrinsecă a cuvintelor

și a frazelor, adică a semnificațiilor constante, independente de context. Totuși, independența de context nu desparte semantica de realitate, din contra interpretarea cuvintelor și a frazelor stabilește o legătură cu lumea înconjurătoare.[2]

În cele din urmă, ținem să accentuăm importanța perspectivei semantico-pragmatică în abordarea unui text specializat, care nu poate fi redusă doar la analiza semantică, unde atenția e fixată la perceperea sensului, sau la cea pragmatică, în favoarea elementelor referențiale și oferind prioritate studiului stărilor multiple ale utilizării limbajului.

Textul specializat din perspectiva semantico - pragmatică

În limba generală *textul* se referă la document scris, iar *discursul* la o comunicare orală, pe când în lingvistică, diferența între cei doi termeni nu se schițează atât de clar, nu se referă neapărat la noțiunea de oralitate și este asociat cu condițiile de producere. Discursul prezintă o «unitate mai largă decât textul», dar care rămâne obligatoriu în raport cu condițiile de producere determinate. Pe de altă parte și noțiunea de text, la rândul ei nu servește doar pentru identificarea documentului scris, ci poate încadra orice producere orală. [6, p.27].

În analiza lingvistică termenul «text» este deseori utilizat ca echivalent al celui de «discurs», dacă desemnează un șir de unități lingvistice produse de unul sau mai mulți enunțatori.[1, p.107]. Potrivit acestei concepții, textul apare ca o structură, unde atenția este fixată asupra enunțurilor și a condițiilor de desfășurare ale acestora, prevalând dimensiunea comunicațională. Or textul scris, dotat de autonomie și independent de caracteristicile orale, oferă posibilitatea reconsiderării modului său de funcționare, aparte de contextul original.

Dacă analiza lingvistică consideră *textul* ca un tot lingvistic ordonat și studiază complexitatea modurilor sale de structurare, atunci analiza discursului ține cont de situația-interacțiunea specifică și interdiscursivă în care este considerat fiecare text. Complementaritatea celor două puncte de vedere, permite de a vedea *textul* ca un fapt al discursului, prin recunoaștere a apartenenței sale la diferite genuri și prin stabilirea relației cu alte texte. În acest sens conceptul de *discurs* raportează forma singulară a textului la categorii generice.

Relația dintre text și discurs poate fi analizată din două considerente diferite: - un discurs = un ansamblu de texte; - un discurs = un text. În prima corelație discursul se poziționează la nivelul superior textelor specializate din componența lui (exemplu reprezentativ fiind domeniul nostru de cercetare, ce dispune de un ansamblu mai mult sau mai puțin vast de texte diferite: rețete,

etichete, instrucțiuni, procese tehnologice, norme, standarde, reglementări, etc.). În cea de-a doua, discursul se află la baza textului, redând un ansamblu de finalități comunicative și încurajând cititorii la interpretarea sensului textului creat pentru ei. De aici reiese corelația dintre text și discurs propusă de J.-M. Adam, unde Discursul = Text + Context. [7, p.19] Discursul influențează textul din perspectiva semantico-pragmatică prin trăsăturile sale caracteristice așa ca organizarea transfrastică (depășind nivelul frazei); orientarea (în funcție de locutor, timp, scop); ca o formă a acțiunii; interactivitatea; contextualizarea; constrângerea de norme sociale. [3, p.187].

Din punctul de vedere pragmatic, F.Jeandillou consideră textul ca un obiect al limbajului, care provine din actul enunțării, ce exploatează limba în scopul exercitării unei acțiuni asupra cititorului. Astfel, textul este un semnificant complex, un generator al sensului, al cărui încărcătură semantică trebuie să fie apreciată logic, în conformitate cu realitatea la care se atribuie. [1, p.110] D. Maingueneau îl abordează o acțiune socială. [8]

În abordarea semantico-pragmatică rolul principal îi revine aspectului de context, fiind preocupată de studierea elementelor limbajului în context. Astfel, contextul cuprinde toate elementele din afara limbajului așa ca: cadrul spațio-temporal, vârsta și genul locutorilor, momentul enunțării, statutul lor social. M. Lederer definește contextul ca anturaj non lingvistic în care e produs sau recepționat mesajul. [10, p.117]. În concepția altor lingviști, contextul corespunde totalității sau unei părți importante ale textului. Astfel se disting câteva tipuri de context: macrocontext, microcontext (anturajul lingvistic imediat), context verbal (anturajul lingvistic al unei unități lexicale, care exclude apariția semnificațiilor ambigue ale cuvântului) și context cognitiv (cunoștințele obținute în timpul lecturii textului, păstrate în memorie pe termen scurt, servind la interpretarea segmentelor textului ce urmează). În analiza textelor pragmatice macrocontextul și contextul cognitiv se află în centrul interesului nostru.

Ulterior, apare termenul de *text pragmatic*, un text care servește la transmiterea unei informații de ordin general sau proprii unui domeniu, unde aspectul estetic nu este dominant. De obicei aceste texte sunt elaborate în funcție de destinatar concret și de reguli de scriere determinate. Pentru prima dată termenul de text pragmatic a fost utilizat de J. Delisle, pe care l-a preferat celor de text funcțional, text informativ, text instrumental, text specializat, text tehnic, text științific sau text utilitar, considerându-le foarte vagi, specifice sau prea

limitate. Lingvistul optează pentru noțiunea «pragmatic» din două considerente esențiale. În primul rând acest epitet se aplică la «ceea ce se pretează aplicațiilor practice din viața cotidiană». Astfel, aplicația practică sau imediată prezintă în general caracterul comun al textelor pragmatice, care apar ca instrumente de comunicare efemere cu un conținut determinat. Din acest punct de vedere ele sunt utilitare, spre deosebire de textele literare care sunt deseori mai gratuite (din punctul de vedere al destinatarului), mai dezinteresate, dar nu și mai puțin necesare. Așadar, textul pragmatic se deosebește de cel literar prin următoarele trăsături caracteristice: - este mai degrabă denotativ decât conotativ; - face referire la o realitate mai mult sau mai puțin obiectivă; - are drept scop comunicarea informației; - se pretează în general unei singure interpretări; - e formulat uneori într-un limbaj codificat, perceput strict doar de specialiști în domeniu. Chiar dacă nu are aceeași finalitate ca și textul literar, uneori nu este lipsit de elemente de retorică și estetică literară. În al doilea rând, în terminologia cognitiștilor, termenul *text pragmatic* se aplică pentru a desemna utilizarea limbajului de către interlocutori în situații reale de comunicare. În aceste condiții, pragmatica se poziționează la nivelul vorbirii, în sensul saussurian, în timp ce sintaxa și semantica se referă la limbă ca sistem. Or, pentru interpretarea adecvată a conținutului este insuficientă doar recurgerea la componente lingvistice ale textului, ci e nevoie de o abordare semantico-pragmatică, în scopul includerii în analiză a elementelor cognitive și situaționale, ce nu se manifestă prin semne lingvistice. [11, p.22-24]

Particularitățile semantico – pragmatice ale textelor din domeniul industriei alimentare

În lucrarea de față sunt supuse analizei textele din domeniul IA adresate unui public specializat din mediul academic și tehnic. O abordare semantico-pragmatică a acestora poate oferi mijloace pentru studierea textului ca o activitate verbală complexă în context profesional, pentru examinarea structurii, a organizării tematice și logice ale acestuia, analiza elementelor ce contribuie la coerența, coeziunea și constituirea semnificației întregului document.

Una dintre componentele semantico-pragmatice esențiale ale documentelor din domeniul IA este titlul. Titlurile au importanță deosebită în interpretarea și memorizarea discursului specializat, sunt informative, sugerând tematica. Prezentându-se sub diferite forme autonome și independente, dar concise și clare, lipsite de elemente stilistice, acestea dețin câteva funcții de bază: denominativă,

discursivă (oferind cititorului o informație despre conținut, astfel facilitând accesul la mesajul transmis) și cea seducătoare (provocând interesul cititorului pentru document). De exemplu: *Vitamines, Vitamine C, Substances minérales, Macroéléments, Oligoéléments, L'analyse sensorielle*, etc. În interpretarea titlului, ca și a conținutului în întregime, rolul contextului este incontestabil. Izolat de context, un titlu poate duce la formarea variatelor ipoteze la cititor, și în sfârșit, cea la care se va opri nu va fi neapărat una veridică din motivul existenței multiplelor genuri de texte cu același conținut (de exemplu *Vitamines* poate apărea ca o instrucțiune de utilizare a vitaminelor, un document de descriere a acestora, o prescripție, un proces tehnologic și de producere, etc.) O mică expresie *en enologie* extrasă din context, contribuie la identificarea destinației documentului.

După cum se știe nici un text specializat nu este creat întâmplător sau fără finalitate. Lipsit de finalitate textul nu mai dispune de funcția comunicativă. Astfel, e imposibil de imaginat un text din domeniul IA fără emițător și receptor. Emițătorul, în calitate de producător al unui discurs își urmărește scopurile și preferințele în mesajul transmis, rămânând de obicei anonim sau exprimat neutru prin pronumele nehotărât *on* (de exemplu *On peut faire remonter les débuts de l'analyse sensorielle aux travaux d'Amérine ... On a vu l'ensemble des biais qui influent fortement sur la situation de dégustation...*) sau a expresiilor precum *de ce point de vue* (*De ce point de vue, entre autres, le type d'organisation de l'industrie nécessite de mesurer les éléments sur lesquels elle fonde ses choix.*). Receptorul, la rândul lui dictează alegerea lexicului, structurarea și organizarea textului. Astfel documentul cu titlul *Vitamines* este destinat publicului academic (*Cet ouvrage s'adresse à la fois aux élèves et aux formateurs de l'enseignement agricole professionnel et supérieur...*), respectiv autorul este constrâns să recurgă la mijloacele și modalitățile de exprimare corespunzătoare nivelului de cunoaștere al receptorului (*Le rôle des vitamines sur les réactions chimiques rappelle celui des enzymes. Pourtant, ce ne sont pas de vrais catalyseurs : leur action dépend de leur concentration, et elles disparaissent lors des réactions qu'elles favorisent...*).

În stabilirea semnificației a unui text un rol important îi revine unei structurări potrivite. Elementele lingvistice care contribuie la organizarea structurală sunt conectorii pragmatici: *pourtant, par exemple, mais, notamment ; obligatoirement, surtout, donc, d'autant plus, ainsi, d'abord, afin, enfin,*

toujours. (L'analyse sensorielle se définit donc d'abord comme étant une évaluation qui dissocie les entrées sensorielles ...) Rolul lor constă în identificarea modalității interconectării segmentelor în discurs, contribuind în același timp la asigurarea coerenței și a coeziunii textului, dar și la corectitudinea interpretării. În dependență de funcția exercitată se disting mai multe tipuri de conectori: de începere a discursului (*d'abord*); de continuare și de completare a informațiilor (*d'autant plus, ainsi, par exemple, c'est-à-dire*); de intensificare a ideilor și a informațiilor (*surtout, notamment, toujours, en général, voire*); de modificare a ideilor sau a informațiilor (*mais, or, pourtant*); participanți la construirea argumentării (*dans un souci de clarté, pour éviter les influences*); la încheierea discursului (*donc, enfin*).

Și în sfârșit, din punct de vedere semantico-pragmatic conținutul unui text din domeniul IA accentuează condițiile și scopul transmiterii sensului documentului, reprezintă o realitate și se pretează unei singure interpretări. Așa cum textul prezintă un instrument de acțiune în situație socială proprie domeniului menționat, perceperea semnificației și efectul mesajului vor fi obținute doar cu condiția posedării competențelor profesionale și lingvistice necesare de către receptor.

Concluzie

În final putem menționa că importanța abordării semantico-pragmatice este incontestabilă în analiza și interpretarea textelor specializate, căci contribuie la determinarea caracteristicilor lingvistice și discursive, care apar în documente sau în situații de comunicare. E imposibil de analizat un text din domeniul IA din perspectiva pur lingvistică, iar considerarea contextul în care textul a fost scris, precum și cunoștințele, ipotezele autorului și publicului vizat sunt obligatorii pentru o interpretare adecvată a documentului.

Referințe bibliografice:

1. Jeandillou, J.-F. *Analyse textuelle*. Paris: Armand Colin, 2011. 192p. ISBN 978-2-200-34594-5.
2. Zuffrey, S., Moeschler, J. *Initiation à l'étude du sens. Sémantique et pragmatique*. Éditions : Sciences Humaines, 2012. 256p. ISBN 9782361060323.
3. Charaudeau, P. Maingueneau, D., *Dictionnaire d'analyse du discours*. Paris: Édition du Seuil, 2002. 665p. ISBN 2-02-037845-0.

4. Armengaud, F. La pragmatique. Presse Universitaire de France, 2007. Coll. Que sais-je ? 128p. ISBN 9782130564003.
5. Moeschler, J., Reboul, A. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris : Seuil, 1994. 537p. ISBN 2-02-013042-4.
6. Cartier-Thomas, Sh. La cohérence textuelle. Pour une nouvelle pédagogie de l'écrit. Paris : L'Harmattan, 2000. 400p. ISBN 2-7384-9258-4.
7. Adam, J.- M. La linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle du discours. Paris : Armand Colin, 2008. 239p. ISBN 978-2-200-35338-4.
8. Maingueneau, D. Discours et analyse du discours. Une introduction. Paris : Armand Colin, 2014. 216p. ISBN 978-2200289966.
9. Lederer, M. La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif. Paris : Hachette, 1994. 224p. ISBN 2-01-155000-9.
10. Delisle, J. Analyse du discours comme méthode de traduction. Initiation à la traduction française de textes pragmatiques anglais théorie et pratique. Ottawa : Edition de l'Université d'Ottawa, 1984. 282p. ISBN 2-7603-4652-8.
11. Bidu – Vrănceanu, A., Călărașu, C., Ionescu-Ruxăndoiu, L., Mancaș, M., Pană-Dindelegan, G. Dicționar de științe ale limbii. București: Editura Științifică, 1997. 606p. ISBN 973-44-0229-3.

Corpus

12. Navarre, C., Langlade, F. L'œnologie. Science, Technique, Applications. 7^e édition. Paris : Lavoisier, 2010. 433p. ISBN 978-2-7430-1297-7.
13. Chassin, M. Guide pratique de la dégustation. L'examen sensoriel du raisin à la vente. Paris : Dunod, 2011. 189p. ISBN 978-2-10-054608-4.